

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

ЯРА КАСАЛЛИГИ ВА ВЕГЕТАТИВ ДИСТОНИЯ СИНДРОМИ (Адабий шарҳ)

Кадиров Бехрузбек Саидович

Бухоро давлат тиббиёт институти, Факультет ва госпитал терапия
кафедраси, Ўзбекистон, Бухоро, Гиждувон кўчаси 23

e-mail: kadirov.bexruzбек@bsmi.uz

ORCID ID 0009-0009-1552-6367

Резюме. Ушбу мақолада ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яра касаллиги нозологияси, унинг келиб чиқиш патогенетик механизмлари, асосан касаллик ривожланишида эндоген фактор – вегетатив асаб тизимининг фаолият бузилиши натижасида келиб чиқадиган вегетатив дистония синдроми билан бирга келиш патомеханизмлари ҳақида суҳбат қурилган. Касалликнинг энг асосий кўзгатувчиси *helicobacter pylori* ҳам назардан четда қолмаган.

Калит сўзлар: ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги, вегетатив асаб тизими, вегетатив дистония синдроми, *helicobacter pylori*, ваготония.

СИНДРОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ И ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ (литературный обзор)

Кадиров Бехрузбек Саидович

Бухарский государственный медицинский институт, кафедра
Факультетской и госпитальной терапии, Узбекистан, Бухара, Гиждуванская 23

e-mail: kadirov.bexruzбек@bsmi.uz

ORCID ID 0009-0009-1552-6367

Резюме. В статье рассматриваются нозология язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, патогенетические механизмы их возникновения, патомеханизмы их связи с синдромом вегетативной дистонии, основной причиной которой является эндогенный фактор развития заболевания — дисфункция вегетативной нервной системы. Не остался без внимания и основной возбудитель заболевания — *Helicobacter pylori*.

Калит сўзлар: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, вегетативная нервная система, синдром вегетативной дистонии, *helicobacter pylori*, ваготония.

VEGETATIVE DYSTONIA SYNDROME AND ULCER DISEASE

(literature review)

Kadirov Bekhruzбек Saidovich

Bukhara State Medical Institute, Department of Faculty and Hospital Therapy,
Uzbekistan, Bukhara, Gijduvan 23

e-mail: kadirov.bexruzbek@bsmi.uz

ORCID ID 0009-0009-1552-6367

Resume. The article discusses the nosology of gastric ulcer and duodenal ulcer, pathogenetic mechanisms of their occurrence, pathomechanisms of their connection with the syndrome of vegetative dystonia, the main cause of which is the endogenous factor of the disease development - dysfunction of the autonomic nervous system. The main causative agent of the disease, *Helicobacter pylori*, was not left without attention.

Keywords: gastric ulcer and duodenal ulcer, autonomic nervous system, autonomic dystonia syndrome, *helicobacter pylori*, vagotonia.

Ошқозон яра касаллиги (ОЯК) ва ўн икки бармоқли ичак яра касаллиги (ЎБИЯК) - сурункали полиэтиологик қайталанувчи касаллик бўлиб, ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак шиллиқ қаватидаги трофик жараёнларнинг ўзгаришига олиб келадиган асаб, гипоталамо-гипофизар, гипоталамо-гипофизо-адренал ва маҳаллий гастродуоденал жараёнлардаги мураккаб ўзгаришлар ётади. Ўз навбатида, ҳосил бўлган ярали нуқсон нейро-гормонал бошқарув бузилишини қўллаб-қувватловчи интерорецепторлар қўзғатиш манбаи ҳисобланади. Шундай қилиб, пайдо бўлган "шафқатсиз доира" ошқозон ярасининг сурункали кечишига сабаб бўлади [15].

Патофизиологияда ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак шиллиқ қаватининг ўзгариши ҳақидаги ғоялардан бири асаб тизимининг роли ҳақидаги таълимотга асосланиб хужайра, тўқима ва органнинг структуравий яхлитлигини ва физиологик (функционал) ҳолатини таъминлайдиган метаболик ва трофик жараёнларни тартибга солиш тизимларидаги ўзгаришлар ётади [6]. Ушбу қарашнинг пайдо бўлишига И.П. Павловнинг "нерв тизимининг трофик функцияси ҳақида" тўғрисидаги концепцияси, Л.А. Орбелининг "Симпатик асаб тизимининг адаптив-трофик роли тўғрисида" таълимотлари [10]. ва П.К. Анохиннинг "функционал тизимлар тўғрисида" ўрганишлари асос бўлди [15].

Ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яраси касаллиги патогенезида гипоталамус, гипоталамус-гипофиз-буйрак усти безлари тизимининг роли бир

қатор олимлар томонидан ўрганилган [6]. Шунинг учун кўплаб олимлар гипоталамус-гипофиз-буйрак усти тизими ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак дисрегуляцияси ривожланишида ва дистрофик шикастланишларнинг пайдо бўлишида муҳим рол ўйнайди, аммо бизнингча, бу каби таъсир механизмлари охиригача тўлиқ ўрганилмаган.

Ошқозон яраси патогенезида доимо вегетатив дистония синдроми парасимпатик тизимнинг ошиши билан бирга содир бўлади [12]. Ошқозон шиллик қаватининг иши кучайиши гиперсекреция билан биргаликда ошқозон безларининг гиперплазияси ва трофикасининг бир вақтда бузилиши, натижада ошқозон яраси касаллигининг ривожланиш механизми асосида нафақат парасимпатик нерв тонусининг ошиши, балки симпатик нерв тизимининг пасайиши ётади [11]. Яра касаллиги бўлган беморларда вегетатив тонус ўзгаришларнинг табиатини вегетатив кўрсаткичларга ишониб баҳолаганда электрокоагулограмма, ошқозон секрецияси маълумотлари, электрогастрограмма (ЭГГ) маълумотлари қарама-қарши натижалар берди [12]. Кердо индексига кўра, ЎБИЯК билан оғриган беморларда ваготония тез-тез аниқланган ва қон оқимининг дақиқали ҳажми индексининг маълумотларига кўра – симпатотония аниқланган. Ошқозон яраси бўлган беморларда ушбу тестларнинг иккаласи ҳам тез-тез учрайди. ОЯКда бу текшириш орқали ваготония аниқланган. Шу билан бирга, ЭГГ ва электрокоагулография маълумотлари симпатик таъсир муҳимлигини кўрсатди.

Маълумки, ҳиссий ҳолат бошланиши асосан асаб тизими орқали, яъни мия ярим шарларидан гипоталамус, ретикуляр формация ва лимбик тизимларига узатиловчи нерв стимуллари орқали амалга оширилади. Ушбу реакцияга сабаб бўлган биринчи воситачи ацетилхолин деб ишонилади, стресс реакциясининг кейинги амалга оширилиши нейроген ва гормонал йўллар орқали содир бўлади [5]. Ретикуляр формациянинг симпатик ва парасимпатик субзоналари МАТ нинг турли даражаларда жойлашган [12]. Уларнинг ҳар бири орқали унинг эффектор қурилмалари гуруҳига йўналтирилган мослашиш ҳалқаларининг ўз гуруҳи ёпилади. Ҳар бир турдаги рецепторларнинг ўзига хос мослашувчан рефлексли ҳалқаси мавжуд. Автохтон фаолиятга қодир ретикуляр нейронлар автоном нерв тизимининг иккаласида ҳам доимий фон сигналининг манбалари бўлиб ҳисобланади. Ретикуляр формациянинг ҳар бир пастки зонаси ва уларнинг микрзоналари огоҳлантирувчи афферентлар сигналларининг ўзига хос спектри билан ўз гуруҳини фаоллаштиришга қаратилган эффектор ҳалқаларига эга. Шунга асосланиб, умумий вегетатив тонусни эмас, балки турли органларда унинг таркибий қисмларини баҳолаш мақсадга мувофиқдир [1].

Кислота-пептик фаолликни оширишда парасимпатик нерв тизимидан ташками эндокрин без гормонларининг иштироки (АКТГ, кортизол, тироксин, инсулин ва бошқалар) ва ошқозон-ичак тизими гормонлари (гистамин, гастрин, бомбесин), шунингдек, "II моддаси" - гастринни физиологик фаоллаштирувчи омиллар ҳам иштирок этади [2]. Юқорида келтирилган гормонларнинг агрессив ҳаракати, қоида тариқасида, гормонлар фаоллигининг пасайишида, ошқозон секретциясини ингибиция қилганда ўзини намоён қилади. Бундай гормонларга соматостатин, глюкагон, калцитонин, жинсий гормонлар, секретин, холецистокинин, урогастрон, серотонин, простагландинлар, шунингдек, эндоген опиоидлар, энкефалинлар ва эндорфинлар киради.

1983 йилда пилорик *campylobacter* (*Campylobacter pylori*) топилган, ҳозирда улар *Helicobacter pylori* (НР) деб аталади, ошқозон яраси касалликлари этиологиясининг юқумли назарияси доирасида кенг кўламли тадқиқотлар бошланди [7]. Маълумки, ошқозон майдонида метаплазиянинг ўн икки бармоқли ичакда бўлиши НР учун хужайравий нишондир. Тадқиқот маълумотларига кўра, ўн икки бармоқли ичакда ошқозон метаплазияси ўчоқларининг шаклланиши унинг шиллик қаватини узоқ муддатли хлорид кислотаси билан шикастлаш орқали содир бўлади. Ошқозонда кислота ҳосил бўлишининг кучайиши ва ўн икки бармоқли ичакнинг узоқ муддатли кислоталаниши унда меъда метаплазияси ўчоқларининг ривожланишига сабаб бўлиб, унда НР колонизацияси учун шароит яратилади.

Яра касаллигининг ривожланиши ва назарияларининг кўплигига қарамасдан, НР-салбий беморларнинг ярмида ошқозон яраси касаллигининг келиб чиқиши учун ҳеч қандай тушунтириш йўқ [4]. Ярали касалликда ҳеликобактериоз бўлиши мумкинлиги ўн икки бармоқли ичак яраси беморларининг 2/3 қисмидан кўп бўлмаган ҳолларда ташхис қўйиш мумкин ва ошқозон яраси билан - барча беморларнинг 2/5 қисмида. Шундай қилиб, муаллиф ошқозон яраси бўлган беморларнинг 100% бактериялар билан касалланганлиги ҳақида ҳеч қандай маълумот йўқлиги ҳақида гапириб хулоса қилади, НР инфекцияси маҳаллий омил сифатида шиллик қаватни ташқи томондан таъсир қилади ва фаоллаштирувчи агрессия омили сифатида ишлайди. Ушбу мақола муаллифлари бу нуқтаи назарга қўшилади, яъни маҳаллий иммунитетнинг пасайиши ва бошқа гастродуоденал тизимдаги ўзгарувчан омиллар туфайли НР фақат патогенетик ҳавола деб ҳисобланади [13]

Шу нарса аниқки, ошқозон-ичак тизимига *Helicobacter pylori* инвазияси ярали жараёнга олиб келмайди, шунингдек, масалан, ошқозон яраси бўлмаган гастрит ҳолатларининг катта қисми НР нинг мавжудлиги НР ошқозон яраси ёки

ўн икки бармоқли ичак яраси ривожланишининг этиологик омил эмаслигининг ишончли далилидир. Буни қатор тадқиқотлар тасдиқлайди [3]. Ҳозирда *Helicobacter pylori* киритиш орқали ошқозон ярасининг экспериментал модели мавжуд эмас [9].

Сошина А.А. ва бошқаларнинг сўзларига кўра, *Helicobacter pylori* билан боғлиқ ошқозон яра касаллиги 22,7% беморларда, ЎБИЯК эса 80,9% беморларда учрайди. Жернакова Н.И. [4] ошқозон яраси бўлган кекса беморларда касаллик клиникаси, патогенези ва даволашини ўрганиб, 178 бемордан 147 таси *Helicobacter pylori* билан боғлиқ ошқозон яраси касаллиги аниқланди, 31 беморда эса инфекция аниқланмаган. Шу билан бирга, муаллифнинг таъкидлашича, инфекция ошқозон яраси кечишу давомида янада кўпаяди. Етакчи кўрсаткичлар *Helicobacter pylori* ни йўқ қилиш ва нейроэндокрин ҳолатини нормализация қилиш орқали касалликнинг яхши кечиши кафолатлашдир.

Бизнинг маълумотларимизга кўра [8], ошқозон яраси касаллиги билан оғриган беморларда кўзиш даврида кортизол концентрацияси назорат гуруҳи ($p < 0,05$) беморларидан юқори.

Баъзи адабиёт маълумотларига кўра [3], ошқозон ярасининг *Helicobacter pylori* билан боғлиқлиги 70-80% ўн икки бармоқли ичак ва 50-60% ошқозон ярасини ташкил қилади. Шунинг учун биз шуни тушунишимиз керакки, ассоцияланиб келиши сабаб деб англанмайдими.

Ҳозирги вақтда ошқозон яраси касаллиги патогенез назарияларининг ҳеч бири ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яраларнинг ривожланишига асос бўла оладиган жалб қилинган функциялар ва уларнинг ўзгаришига олиб келадиган хилма-хилликни қамраб олмайди [12].

Ярали касаллик билан оғриган беморларнинг физиологик жараёнларини касаллик кечимининг турли босқичларида даволашнинг турли усуллари фонида ҳар томонлама ўрганиш долзарб бўлиб ҳисобланади. Терапия, деб давом этади муаллиф [14], “Сифат стандартларини ҳисобга олган ҳолда овқат ҳазм қилиш тизими касалликлари диагностикаси ва даволаш” (Россия Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 1998 йил 17 апрелдаги 125-сонли тўғрисидаги буйруғи) замонавий нуқтаи назар ила фақат яра патогенезининг маҳаллий омилларига - НР ва пептик омилга ҳақиқатан ҳам таъсир қилиши мумкин деб ҳисобланади.

Хулоса. Шундай қилиб, биз ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак шиллик қаватининг ярали шикастлари жуда хилма-хил ривожланиш механизмларининг мавжудлиги ҳақида ўйлашимиз керак. Эҳтимол, санаб ўтилган механизмларнинг ҳеч бири ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак ярасининг шаклланиши ва

сурункалилигини аниқлашда мустақил рол ўйнамайдиган ва фақат уларнинг комбинацияси шиллик қаватнинг ярали шикастланиш нозологик шакли аниқлаши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. В.Кадиров, Ф. Хамрабаева. Helicobacter pylori and peptic ulcer disease, as well as views on eradication therapy//New day in medicine. – 2022. – V 1, No. 39. – P. 195–200.

2. KB Saidovich. Autonomic dystonia syndrome as one of the etiofactors in the development of peptic ulcer// Journal of Universal Science Research. - 2023 Volume 1, No.12. – P.810-818.

3. KB Saidovich. The State of the Autonomic Nervous System in Patients Suffering From Peptic Ulcer Autonomic Dystonia// International journal of health systems and medical sciences. - 2023. – Vol. 2 No. 5. – P289-292.

4. Khamrabaeva Feruza Ibragimovna, Kadirov Bekhruzбек Saidovich. Вегетативные расстройства и её роль в развитии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки//Проблемы биологии и медицины. – 2021. No. 3 (136). P – 239-243.

5. KB Saidovich. CLINICAL FEATURES OF AUTONOMIC DISORDERS IN GASTRIC AND DUODENAL ULCERS// Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali 3 (12). P 352-357

6. KB Saidovich. Autonomic dystonia syndrome as one of the etiofactors in the development of peptic ulcer// Journal of Universal Science Research 1 (12), P 810-818

7. KB Saidovich. Prevalence and Condition of Treatment of Hypertension Disease by Data of Questionnaire//Amaliy va tibbiyot fanlari jurnali. - Volume 2. No 5. P 378-380

8. KB Saidovich. State of the psychoemotional sphere in patients with peptic ulcer of the stomach and duodenum//European journal of modern medicine and practice 3 (12), P 248-253

9. Abdullayev RB, Makhmudova LI Features of Chemical Elements in Various Forms of Irritable Bowel Syndrome // Annals of RSCB, ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 2, 2021, Pages. 2993 - 3000.

10. Makhmudova LI, Akhmedova N.Sh., Ergashov BB Clinical manifestation of irritable bowel syndrome. Art of medicine. International medical scientific journal. Vol. 1, Issue 2. 2021:24-33.

11. Makhmudova LI, Ismatova MN, Mukhamedjanova MH, Sulaymanova GA Evaluation of microelement status and IBS correction with irritable bowel syndrome. New day in medicine. 2(34) 2021:325-331.

12. Abdullayev R.B., Makhmudova L.I. Micro elemental imbalance in irritable bowel syndrome and IBS correction. *Academicia*. Vol. 11, Issue 5, May 2021:655-662.
13. Abdullayev R.B., Makhmudova L.I., (2021). Assessment Of Clinical And Psychological Status And Quality Of Life Of Patients In Different Forms Of Irritable Bowel Syndrome. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 3(02), 127-134.
14. Makhmudova L.I, Akhmedova N.Sh. Irritable bowel syndrome: a new look at the problem // *Academicia*. 10.5958/2249-7137.2020.00983.0. 433-38.
15. Makhmudova L.I., Akhmedova N.Sh., Ergashov B.B. Clinical manifestation of irritable bowel syndrome. *Art of medicine. International medical scientific journal*. Vol. 1, Issue 2. 2021:24-33.